

JOGOS DE TABULEIRO COMO PROPOSTA NO ENSINO DE MATRIZES E DETERMINANTES NO ENSINO MÉDIO

[Educação, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 17/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12211388

RAILSON COSTA DA SILVA

WASHINGTON LEMOS PEREIRA

FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO QUIM

ARLANE MANOEL SILVA VIEIRA

RESUMO

O presente trabalho faz uma abordagem sobre a questão dos jogos de tabuleiro para o ensino no processo de ensino de matrizes e determinantes. Nesse sentido, o trabalho também visa analisar e traçar meios de contribuição sistemática que melhore o ensino de tais alunos tanto como sua interatividade na sala de aula, o lúdico passa a proporcionar tais melhorias, para os alunos. O principal objetivo do artigo é analisar qual a importância de atividades lúdicas para o desenvolvimento do aluno no ensino fundamental. Dá-se a hipótese do trabalho, que com o entendimento sobre os a ludicidade e a sua influência voltada para a educação. Justifica-se o trabalho com a utilização de conceitos voltados a revisão bibliográfica. A metodologia aplicada ao trabalho se deu com revisão bibliográfica com o método qualitativo, ressaltando a importância no caráter descritivo da obra. A partir do trabalho é possível traçar e analisar a importância de sua abordagem, assim como verificar a relevância baseada no que os autores defendem.

Palavras-chave: Jogos de Tabuleiro; Ensino Médio; Matrizes e Determinantes.

BOARD GAMES AS A PROPOSAL FOR INTERVENTION IN THE RESOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS

ABSTRACT

The present work addresses the issue of board games for ludic teaching in the school teaching process. In this sense, the work also aims to analyze and outline means of systematic contribution that improve the teaching of such children as well as their interactivity in the classroom, the ludic starts to provide such improvements, for the students. The main objective of the article is to analyze the importance of recreational activities for the development of students in elementary school. The hypothesis of the work is given, that with the understanding about the ludicity and its influence focused on education. The work is justified with the use of concepts aimed at the bibliographic review. The methodology applied to the work was a bibliographical review with the qualitative method, emphasizing the importance of the descriptive character of the work. From the work it is possible to trace and analyze the importance of its approach, as well as verify the relevance based on what the authors defend.

Keywords: Board Games; High School; Matrices and determinants.

RESUMEN

El presente trabajo aborda el tema de los juegos de mesa para la enseñanza lúdica en el proceso de enseñanza escolar. En este sentido, el trabajo también pretende analizar y esbozar medios de contribución sistemática que mejoren la enseñanza de este tipo de niños así como su interactividad en el aula, la lúdica empieza a aportar dichas mejoras, para los alumnos. El objetivo principal del artículo es analizar la importancia de las actividades recreativas para el desarrollo de los estudiantes de primaria. Se da la hipótesis del trabajo, que con la comprensión sobre la ludicidad y su influencia se centró en la educación. El trabajo se justifica con el uso de conceptos orientados a la revisión bibliográfica. La metodología aplicada al trabajo fue una revisión bibliográfica con el método cualitativo, destacando la importancia del carácter descriptivo del trabajo. A partir de la obra es posible rastrear y analizar la importancia de su planteamiento, así como comprobar la pertinencia a partir de lo defendido por los autores.

Palabras llave: Juegos de Tablero; Escuela Secundaria; Matrices y Determinantes.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

Tem-se nessa abordagem o aspecto introdutório voltado ao desenvolvimento do ensino na aplicação associada a questão do ensino de matrizes e determinantes na aplicação da aprendizagem e das metodologias de ensino, abordando questões e processos educacionais.

A educação está associada a um tipo de processo que passa a buscar e ampliar a questão do aprendizado e desse modo facilitar o tipo de processo para a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e/ou hábitos construídos de acordo com a vivência de cada indivíduo (VASCONCELOS, 2022).

Os métodos atrelados às questões educacionais incluem o ensino, treinamento, narração de histórias, discussão, pesquisa direcionada, o ensino de numerações, álgebra, geometria, contextos sociais, dentre outros fatores, todos eles passam a se unir e de modo que contribuam para o desenvolvimento da aprendizagem (SOUSA et al, 2011).

Pôr a educação ser uma prática social, tem-se que a mesma visa à questão de um desenvolvimento do ser humano, e está situada a questão de melhorar as habilidades e as competências dos indivíduos de modo geral, de suas potencialidades, habilidades e competências (OLIVEIRA et al, 2012).

No processo de ensino é comum observar que muitos alunos passam a ter um processo de aprendizado variado, alguns passam a desenvolver mais rápido a absorção do conteúdo, enquanto outros passam a ter dificuldade na sala de aula. Essas dificuldades estão na maioria das vezes atreladas aos métodos de ensino abordados pelos professores, no qual, muitos utilizam durante todo o ano o ensino convencional de explicação teórica, exercícios de fixação e aplicação de atividades (VASCONCELOS, 2022).

Alguns outros métodos de ensino passaram a ser aplicados por professores na perspectiva de uma melhor visão de aprendizagem qualitativa e que visa o desenvolvimento dos alunos, buscando extrair a melhoria deles, em frente ao conteúdo (DE FREITAS VAZ, 2013).

O uso de atividades que promovem esse processo de ensino passa a ser extremamente relevante para as disciplinas do ensino fundamental passam a ser um bom exemplo de abordagem de conteúdo que contribuam na aprendizagem dos alunos (ROLOFF, 2010).

O ensino da matemática vem se difundindo e se aprimorando cada vez mais, através de recursos tecnológicos, softwares computacionais, mídias da internet, entre outros. Mas no entanto os alunos do ensino médio ainda sofrem no quesito interpretação de problemas e na resolução dos mesmos. Em experiências associadas a questões da sala de aula, é possível evidenciar situações simples na qual os alunos não conseguem interpretar simples textos propostos sobre a interpretação matemática.

Quando se deparam com esses tipos de questões, é importante o professor perceber que não adianta reclamar ou persistir em um determinado erro voltado ao aluno, pois assim eles continuarão fracassando e conseqüentemente apenas passarão a se alimentar seu insucesso a cada dia durante o ano letivo (DE FREITAS VAZ, 2013).

Analisando essas situações, foi proposto como problemática nessa questão a importância de buscar outras alternativas de ensino, estimular os alunos a aprender matemática, de modo que se sintam desafiados a construir conhecimentos, serem estratégicos na tomada de decisões e aprenderem a pensar em vez de apenas solucionar o problema.

Antes da aplicação dos jogos, apenas 40% da turma conseguiam ter paciência e conseguir terminar de resolver o problema, depois que foi realizado o treinamento dos diferentes tipos de jogos, percebeu-se que 75% da turma já se sentia confiante mesmo com alguns erros, para ir adiante para resolver as questões (DE FREITAS VAZ, 2013).

Esse avanço se deu através da aplicação dos jogos, de tal modo que para cada assunto abordado, foi confeccionado um jogo afim de deixar o estudo ainda mais atrativo.

O importante também é salientar que durante a realização das atividades, deve-se mostrar a turma que se deve fazer as anotações e os cálculos durante o jogo, deixando assim o aluno motivado a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem.

O importante nesse momento é frisar o processo de ensino em si, ou seja, na maneira como os alunos resolvem um problema, de que forma os alunos pensam e quais os seus pontos fracos e quais as mudanças que devem ser feitas em sala de aula, deixando um pouco de lado aquele tradicionalismo no ensino da matemática, não ensinando apenas os assuntos que se julgam importantes, para terminar o ano letivo, mas ensiná-los a pensar, construir conceitos para a vida e o seu cotidiano e aplicar esses conhecimentos.

Uma das principais motivações desse estudo, é sair da ideia do tradicionalismo matemático e seguir uma linha de pensamento em que o aluno possa construir conhecimento, seja induzido à reflexão, ao pensamento. Além desse pressuposto, o jogo utilizado corretamente: Promove o desenvolvimento do raciocínio lógico, trabalha com situações que favoreçam a iniciação matemática e ao pensamento científico, promove a construção de atividades favoráveis à aprendizagem, à convivência social e à vida afetiva, intervir nos processos de leitura e escrita e oferece um ambiente de lazer e cultura (DE FREITAS VAZ, 2013).

Nesse sentido, uma das principais vantagens dessa prática é a concentração e o envolvimento mental, pois os cálculos realizados durante os jogos, são facilmente memorizados pelos alunos.

Diante do exposto, o principal objetivo deste artigo é analisar qual a importância de atividades para o ensino de matrizes e determinantes como o caso de jogos de tabuleiro para o desenvolvimento do aluno no ensino fundamental, assim como tendo os objetivos secundários, analisar os impactos de melhoria de ensino ao longo dos anos, verificar fatores que contribuam para o desenvolvimento do aluno, ressaltar a importância de obras e trabalhos voltados a essa temática de ensino de matrizes e determinantes de jogos de tabuleiro para os alunos e observar as melhorias que acontecem na aprendizagem através dos jogos na sala de aula.

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados objetivos específicos, como forma de restringir logicamente o raciocínio descritivo apresentado neste estudo. Dentre eles são:

- Buscar uma melhor compreensão acerca de conceitos de matemática nas escolas;

- Analisar as melhorias voltadas a implementação de jogos de tabuleiro na sala de aula;
- Projetar melhorias com o desenvolvimento do trabalho nas escolas para o ensino da matemática;

Dá-se a hipótese do trabalho, que com o entendimento sobre a utilização de matrizes e determinantes do tabuleiro e a sua influência voltada para a educação, assim como o intuito de ajudar à melhor compreensão e entendimento acerca da temática.

Justifica-se o trabalho com a utilização de conceitos voltados a revisão bibliográfica e que nesse aspecto seja possível obter uma nova perspectiva condizente com a obra, assim como um melhor aprendizado sobre os jogos de tabuleiro no ensino do ensino fundamental.

2. REFERENCIAL TEORICO

2.1 A Importância dos Jogos para o ensino

Os jogos educativos possibilitam o incentivo e constituição de um pensamento mais reflexivo. Por eles, é possível transformar visões e concepções de mundo, sobretudo através da sociabilidade entre os envolvidos. Nesse sentido, as crianças podem superar tais fragilidades coletivas advindas da inserção de jogos educativos (DE FREITAS VAZ, 2013).

Segundo Vigotsky (1998, p. 43), o brinquedo contribui para a formação social da mente. No contexto social, Vigotsky ratifica que com o jogo, as crianças podem transformar pensamentos, atitudes e se sociabilizarem, o que contribuiu para a vivência no contexto social em que se inserem.

A utilização de recursos planejados e estratégias que se adequem e corroboram para o processo de aprendizagem permite contemplar necessidades específicas desses sujeitos, de modo agradável aos educandos (DE FREITAS VAZ, 2013).

No quesito social, a partir do momento em que as crianças se envolvem com os jogos elas podem modificar seus pensamentos e atitudes, já que se trata de um contexto de socialização e aprendizado.

Desde a infância, os jogos permeiam a vida humana, o que representa a sua relevância para o desenvolvimento e ao mesmo tempo seus objetivos ao associá-los nas práticas pedagógicas.

Oliveira (2000, p. 71), aduz que as diferentes linguagens que perpassam a aprendizagem, corroboram na cognição dos educandos e algumas dessas linguagens se constituem no universo lúdico, nos jogos e brincadeiras.

Inegavelmente os jogos facilitam a formação do conhecimento, além de desenvolver o sistema cognitivo da criança. Portanto, é plausível que os recursos e o planejamento pedagógico sejam capazes de abarcar as necessidades infantis em suas singularidades – especialmente quando se trata da inclusão de crianças com necessidades especiais (DE FREITAS VAZ, 2013).

Culturalmente, os jogos fazem parte da construção das civilizações, e independentemente da idade, são importantes. Desde a infância, portanto,

crianças brincam e isso é crucial para que elas associem as brincadeiras ao seu universo, conforme a sua faixa etária, o que “corrobora para o emergir das habilidades humanas” (SILVA et al., 2004, p. 21, apud SOUZA, 2017, p. 8).

Os jogos “possuem função dupla: ratificar esquemas consolidados e proporcionar satisfação e equilíbrio psicológico à criança” (PIAGET et al., 1989, p. 65).

Por esse fato que a área da psico educação tem buscado compreender os fundamentos dos jogos. Algumas teorias o associam à necessidade de imitação ou distensão, ou seja, uma preparação para a vida adulta que recrutará autocontrole do sujeito. Outras teorias associam como um impulso para desenvolver habilidades ou competir. Outras já associam à preservação de “valores pessoais, sentimentais e distração” (LIMA, 2018, p. 187).

Evidencia-se que o jogar também possui um âmbito com regras e objetivos que são normativos, isto é, as brincadeiras devem possuir planejamento e organização de modo a definir os papéis daqueles que se inserem no contexto de jogo (BELO, 2011).

Santos et al. (2021, p. 85) afirma que o jogo além de deter informações também é capaz de envolver e interessar as crianças. Nessa perspectiva interativa, o jogo é capaz de estimular habilidades, mormente, concentração e foco. Essa sociabilidade e interação que é desencadeada pelo jogo é vista em comunidades, nas quais muitos jogadores ficam próximos uns aos outros mesmo quando se finda o jogo.

Essas condutas estimulam a conservação do ambiente interativo não só no momento do jogo, o que é extremamente importante do ponto de vista social. Logo, a formação da sociabilidade, interação com as diferenças e o fato dos jogos se constituírem enquanto atividades espontâneas e desprendidas de seriedade da vida cotidiana, como já se está habituado – é capaz de trazer maior motivação, pois se desprende inclusive de interesses financeiros e materiais (FREIRE, 2018, p. 102).

De acordo com Piaget (1978, p. 47):

O jogo é, portanto, sob as suas formas essenciais de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, fornecendo a este seu alimento necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem que se forneça às crianças

um material conveniente, a fim de que, jogando elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil.

Piaget passou a defender que o ensino lúdico de jogos, defendendo que o mesmo pode ser considerado um berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Elas não são apenas uma forma de entretenimento para gastar energia delas, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Diante disso toma-se visível que o jogo, em seus distintos aspectos, desempenha uma função importantíssima no processo de ensino-aprendizagem (PIAGET, 1978).

2.2 O trabalho e utilização de Jogos de Tabuleiro

Através desse trabalho de jogos de tabuleiro os alunos interagem entre si, trabalhando o companheirismo e a solidariedade ao próximo, desta forma, torna mais fácil a compreensão dos educandos em relação ao conteúdo que será trabalhado, ao impor regras no jogo os indivíduos começam a ter uma consciência, que há limites e regras predestinadas, nas quais há a necessidade de respeitá-las e seguir com rigor (PIAGET, 1978).

Nesse aspecto, vale a ressalva que a utilização do lúdico é muito rico na valorização das relações, onde é possível reativar valores que já foram esquecidos, o desenvolvimento cultural, e a assimilação de novos conhecimentos, assim como a criatividade em suas execuções (ALMEIDA, 2022).

Segundo Vygotsky (1987, p. 71):

... é na brincadeira que a criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário. A criança vivencia uma experiência no brinquedo como se ela fosse maior do que é na realidade, o brinquedo fornece estrutura básica para mudanças das necessidades e da consciência da criança.

Desta forma ao brincar proporciona um mundo mágico e imaginário que vai muito além da realidade de cada um trazendo para a criança um melhor

interesse pelo desenvolvimento de conteúdos, dentre o despertar para os alunos. Ao trabalhar as temáticas através do lúdico é possível atribuir a oportunidade ao aluno de expor seu conhecimento adquirido, em novos contextos, mais desafiadores, no qual estimula a investigação e a participação da criança nas atividades realizadas, conseqüentemente ocasiona o aprendizado, além de trabalhar a cooperatividade, a fim de melhorar o relacionamento entre mesmos (VYGOTSKY, 1987).

A educação básica é composta por diferentes etapas de ensino, sendo a primeira delas, o ensino básico. O público-alvo de crianças nesta etapa, compreende as idades de zero a cinco anos e obrigatória a partir dos quatro anos. Até os três anos, deve-se optar pela matrícula em creche; e entre quatro e cinco anos na pré-escola (BELO, 2011).

Nesse processo de desenvolvimento voltado para a educação, tem-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96¹, a Educação Infantil integrou a educação básica, a qual somam-se o Ensino Fundamental e Médio.

O artigo 29 da LDB, relata que a educação básica tem como intuito, desenvolver a criança de modo integral até atingir os seis anos de idade. Esse desenvolvimento compreende os aspectos cognitivos, sociais, motores, emocionais, psicológicos e físicos, possibilitando a integração e complementação entre família e comunidade.

No espaço da educação básica, é fundante que as crianças interajam com outras pessoas, colegas e professores, as quais são externas de seu convívio familiar, o que permite a ampliação da socialização. As interações ocorrem de diferentes formas, citamos: os jogos, brincadeiras e atividades lúdicas. Segundo Rodrigues (2021, p. 17), a educação básica tem o intuito de cuidar do sujeito em um contexto formal e complementar atividades necessárias na vida dessa criança, tais como alimentação, higiene e o lazer. O papel da educação escolar, inclui a garantia do respeito às crianças globalmente, considerando o seu pleno desenvolvimento.

¹ A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) regulamenta o sistema educacional tanto público quanto privado desde a educação básica até o ensino superior. Trata-se da lei mais importante no que se refere à educação brasileira.

O processo de ensino aprendizagem na educação básica é extremamente importante, pois é nesse processo em que a criança começa a ter um de seus primeiros contatos com a sala de aula, com a apresentação de conteúdos importantes para o seu dia a dia, com a interação com outras crianças, dentre diversos outros processos importante para os alunos dessa fase (BARATOJO, 1991).

Segundo Duarte (2006, p. 39):

A brincadeira de papéis influencia decisivamente o desenvolvimento global da criança. Ao brincar, ela aprende a ser e agir diante das coisas e das pessoas, pois é a partir das ações práticas realizadas que os processos internos se estruturam, orientando outras ações práticas, mais autônomas e complexas, que enriquecerão os processos internos e assim sucessivamente. Portanto, as brincadeiras infantis destacam-se no vasto campo social que circunscreve a vida da criança e que representa a base do desenvolvimento de todos os atributos e propriedades humanas.

Nesse aspecto é possível verificar o quão importante os jogos de tabuleiro podem ser para o aluno, pois traça e melhora questões pessoais, sociais e interativas com eles, trazendo assim questões importantes de convívio e de aprendizagem de conteúdos através da interatividade (BARATOJO, 1991).

prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É este aspecto de envolvimento emocional que torna uma atividade de forte teor motivacional, capaz de gerar um estado de vibração e euforia. O lúdico canaliza as energias das crianças, vence suas dificuldades, modifica sua realidade, propicia condições de liberação da fantasia e a transforma em uma grande fonte de prazer. E isso não está apenas no ato de brincar, está no ato de ler, no apropriar-se da literatura como forma natural de descobrimento e compreensão do mundo, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. Toma-se uma ponte que auxilia na melhoria dos resultados por parte dos educadores interessados em promover mudanças no aprendizado. As atividades lúdicas possibilitam a incorporação de valores, o desenvolvimento cultural, assimilação de novos conhecimentos, o desenvolvimento da sociabilidade da criatividade. Assim, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário e tem a oportunidade de se desenvolver de maneira prazerosa (MODESTO, 2014, p. 5).

É possível verificar também que através do lúdico o ato de brincar e aprender conteúdos se torna extremamente prazeroso, pois deixa um ambiente confortável e dinâmico para as crianças.

É possível verificar que a presente atualidade o mundo vem crescendo e se ampliando cada vez mais rápido, em poucos anos, foram possíveis ver

diversos avanços tecnológicos que não se esperavam na década anterior. Os primeiros computadores que precisam de uma sala enorme para ser completamente armazenado, podem ser carregados em mochilas para todos os lugares e com mais funcionalidades e armazenamento ainda (PITON-GONÇALVES, 2017).

Jogos que eram vistos em 1D e pixels nas décadas dos anos 80, passaram a serem ampliados e hoje possuem uma ampliação em 4D, assim como replicados para uma realidade virtual. Os smartphones possuem diversas funcionalidades que tende a chamar a atenção de jovens e crianças nos dias de hoje (SILVA, 2022).

Diante desse processo, é muito comum ver em pleno século atual que muitos alunos passaram a perder o interesse por processos educativos tradicionais, pois passam a ser monótonos para esses alunos que desde sua infância já possuem acesso a diversos tipos de informações (SERAFIM, 2019).

Educadores e gestores escolares que não acompanharam as mudanças trazidas pelos avanços tecnológicos certamente ficarão intimidados. As velhas maneiras de fazer as coisas que funcionavam não podem mais ser sustentadas pela educação do século XXI (SERAFIM, 2019).

A realidade aumenta implacavelmente e, quando olhamos para as estatísticas, fica muito evidente a necessidade de revisitar o ensino. Uma nova abordagem de ensino que os pesquisadores vêm focando é a construção coletiva do conhecimento (SERAFIM, 2019).

Não é apenas um termo em trabalhos e artigos acadêmicos, é um fenômeno que vem sendo observado na Internet há mais de uma década. Outro modelo que se encaixa bem com a educação do século XXI, e é muito semelhante ao modelo anterior, é a aprendizagem ativa. Nele, a participação dos alunos é iniciada pelo professor que conduz a turma (SILVA, 2022).

Nesse aspecto, é possível compreender que existe um grande desafio associado ao ensino nas escolas, e para possibilitar esse ensino lúdico e de qualidade que chame a atenção do aluno, é preciso estabelecer mecanismo em que o aluno construa o conhecimento junto do professor e possua um papel ativo na elaboração desse tipo de conhecimento (SILVA, 2022).

2.3 A metodologia de ensino para a melhoria da aprendizagem

As metodologias de ensino propostas pelos docentes devem orientar o processo educativo. É necessário que o professor estabeleça estratégias a serem utilizadas no ensino, orientando as crianças, bem como utilizando recursos inovadores para alcançar os objetivos propostos (PITON-GONÇALVES, 2017).

Ademais, torna-se relevante que haja técnicas operacionais para instrumentalizar o processo de aprendizagem, por isso os jogos educativos são tão relevantes. Nesse sentido, as estratégias que utilizem metodologias ativas podem ser promissoras em todos os níveis, especialmente na Educação Infantil e Fundamental.

A aprendizagem deve combinar atividades, desafios e informações. A diversidade de elementos utilizados, tais como jogos e audiovisuais, são imprescindíveis para cativar e envolver os alunos, especialmente com alunos especiais e que possuem dificuldades.

A criatividade se inicia com a novidade, portanto é necessário que os alunos tenham possibilidades para desenvolver e mostrar suas iniciativas (SERAFIM, 2019).

Assim, as estratégias metodológicas devem estar em consonância com os objetivos que se pretende alcançar. Outro ponto importante é que o aprendizado deve também permear as vivências do aluno de modo que seja real e aplicável.

Observa-se ainda que no Brasil, o padrão tradicional de ensino ainda é preponderante e nas instituições e as metodologias, assim como os espaços de ensino precisam ser repensados. Ademais, é imprescindível capacitar gestores, professores, coordenadores com mudanças no ensino que modifiquem modelos padrões de aprendizagem.

Portanto, estabelecer planejamentos que sejam efetivos e contemplem metodologias ativas de ensino, especialmente aos alunos com alunos especiais é necessário, de modo a modificar a forma como essas aprendizagens são

desenvolvidas, transformando o contexto escolar em um local interessante e estimulante para o aluno.

Entretanto, ainda é um desafio a integração desses métodos aos alunos com necessidades especiais, sobretudo com alunos com dificuldade de aprendizagem. A BNCC prevê práticas que reduzam impactos de desinteresse, articulando teoria e prática (BRASIL, 2018, p. 44).

Deve-se destacar ainda a necessidade de desenvolvimento da autonomia por meio do protagonismo infantil e fundamental, de modo a estabelecer hipóteses, desenvolver conclusões e considerações para o desenvolvimento da aprendizagem.

Observa-se que as tecnologias são recursos altamente favoráveis para auxiliar na educação e conseqüentemente promover estímulo aos alunos. Logo, é importante que os professores busquem alternativas distintas e subsidiem o aprendizado de forma dinâmica e cativante aos alunos, sobretudo, visando a eficácia da aprendizagem e o interesse (BISPO *et al.*, 2021, p. 7).

Dentre os benefícios de associar metodologias ativas, deve-se considerar a capacidade reflexiva e crítica quanto as competências e habilidades desenvolvidas pelas crianças. Ademais, a autonomia é um elemento que promove maior engajamento, resolutividade e cooperação, comprometimento e sociabilidade das crianças (FEITOSA *et al.*, 2021, p. 11).

Destaca-se que as metodologias ativas inserem o aluno no centro da aprendizagem a partir de interações, discussões e atividades. Por isso, essas metodologias são estratégias promissoras, uma vez que possuem formatos de ensino que abarcam a interatividade, dinamicidade e eficiência (PITON-GONÇALVES, 2017).

As metodologias ativas são muito importantes pois rompem com a pedagogia tradicional, já que o aluno se torna o responsável pelo processo de aprendizado, incentivando-o a aprender de forma participativa e autônoma (FEITOSA *et al.*, 2021, p. 11).

Quanto aos benefícios das metodologias ativas, pode-se citar: autonomia, confiança, aprendizado agradável, resolução de situações-problema, profissionais críticos e reflexivos, protagonistas do aprendizado (FEITOSA *et al.*, 2021, p. 11).

A instituição escolar também se beneficia, pois, os alunos se mostram mais interessados, aumenta o reconhecimento e melhoria do rendimento acadêmico e diminuição da evasão – o que é necessário atingir para a situação-problema apresentada.

Nesse sentido, as tecnologias trazem maior ação para a aprendizagem todas as crianças, incluindo as autistas. Logo, esses métodos agem de modo concomitante para os alunos com dificuldade e os demais, desenvolvendo estratégias de superação e compreensão.

Destaca-se que dentre as maiores dificuldades de incluir alunos com dificuldades, reside as formas como essas crianças são inseridas em um contexto distinto das suas realidades.

O modelo educativo brasileiro, por muito tempo, foi pautado em um padrão para que as crianças se adequassem em uma perspectiva tradicional de ensino, não considerando a realidade e particularidades desses alunos (GARCIA, 2021, p. 61).

Nesse aspecto, os alunos tidos como diferentes não estão inseridos no projeto político-pedagógico da instituição e os professores também não conseguem adequar suas metodologias de modo a contemplar suas singularidades.

Destaca-se, portanto, que inserir o aluno com dificuldades de aprendizagem tendem a melhorar os seus aspectos de desenvolvimento, principalmente quando está associado a questões de ensino e de jogos lúdicos em um contexto desadaptativo, promove sofrimento ao mesmo (DOS SANTOS, 2007).

As características cognitivas, bem como percepções, compreensão, controle, comunicação devem ser levados em consideração nos métodos de ensino utilizados, conforme a necessidade inclusiva e adaptativa desses alunos (SILVA, 2020, p. 34).

Observa-se, portanto, que associar as metodologias ativas no ensino corroboram substancialmente na formação e desenvolvimento da criança autista. Além disso, jogos, brincadeiras e tecnologias podem ser fundamentais na aprendizagem dessas crianças.

2.4 O trabalho e utilização de Jogos de Tabuleiro

As matrizes são estruturas matemáticas que consistem em uma tabela retangular de números, organizados em linhas e colunas. Cada elemento da matriz é chamado de entrada ou elemento da matriz. As matrizes são amplamente utilizadas na álgebra linear e possuem diversas aplicações em diferentes áreas da ciência e da engenharia.

Uma matriz é representada por letras maiúsculas, como A, B, C, etc., e suas dimensões são especificadas pelo número de linhas e colunas. Por exemplo, uma matriz A com m linhas e n colunas é denotada por $A = [a_{ij}]$, onde i varia de 1 a m e j varia de 1 a n.

As fórmulas básicas envolvendo matrizes incluem (DOS SANTOS, 2007):

- I. Adição de matrizes: Duas matrizes A e B podem ser adicionadas se tiverem a mesma dimensão. A soma de A e B é obtida somando-se os elementos correspondentes das matrizes.
- II. Multiplicação de matrizes: A multiplicação de matrizes é uma operação mais complexa. Para multiplicar duas matrizes A e B, o número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. O produto de A e B é obtido multiplicando-se os elementos correspondentes das linhas de A pelas colunas de B e somando esses produtos.
- III. Matriz identidade: Uma matriz identidade, denotada por I, é uma matriz quadrada em que todos os elementos diagonais são iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. A matriz identidade tem propriedades especiais na multiplicação de matrizes.

As matrizes têm diversas aplicações em diferentes campos, como:

- I. Transformações lineares: Matrizes são utilizadas para representar transformações lineares em geometria e física. Elas descrevem rotações, escalas e projeções em um espaço.
- II. Sistemas de equações lineares: As matrizes são usadas para resolver sistemas de equações lineares. Os coeficientes das variáveis são organizados em uma matriz e podem ser manipulados para encontrar soluções.

- III. Computação gráfica: Matrizes são amplamente empregadas em computação gráfica para representar transformações de objetos tridimensionais, como rotações, translações e escalas.
- IV. Análise de dados: As matrizes são usadas para representar conjuntos de dados multidimensionais em estatística e análise de dados. Elas são úteis para organizar, manipular e analisar grandes quantidades de informações.

Esses são apenas alguns exemplos das aplicações e fórmulas básicas envolvendo matrizes. A álgebra linear é uma área ampla e rica em conceitos e aplicações, e as matrizes desempenham um papel fundamental nesse campo da matemática.

Os determinantes são valores numéricos associados a matrizes quadradas. Eles são usados para avaliar várias propriedades importantes de uma matriz, como se ela é invertível ou singular, bem como para resolver sistemas de equações lineares e realizar transformações lineares (DOS SANTOS, 2007).

O determinante de uma matriz quadrada é denotado por $\det(A)$, onde A representa a matriz. Os determinantes têm propriedades específicas que são úteis em cálculos e aplicações.

Algumas fórmulas e conceitos relacionados aos determinantes incluem (SÁ, 2014):

- I. Determinante de matriz 2x2: Para uma matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, o determinante é dado por $\det(A) = ad - bc$, onde $[a, b]$ e $[c, d]$ representam vetores linha e a diferença $ad-bc$ é o cálculo do determinante da matriz A .
- II. Determinante de matriz 3x3: Para uma matriz $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$, o determinante é calculado pela fórmula $\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$, onde os vetores linha são representados por $[a, b, c]$, $[d, e, f]$ e $[g, h, i]$.
- III. Regra de Laplace: A regra de Laplace é um método para calcular o determinante de uma matriz de qualquer tamanho, dividindo-a em submatrizes menores e combinando esses determinantes.
- IV. Propriedades do determinante: Os determinantes possuem várias propriedades úteis, como a propriedade de multiplicação por um escalar,

a propriedade de troca de linhas ou colunas e a propriedade de soma de linhas ou colunas ponderadas.

Os determinantes têm várias aplicações em diferentes áreas da matemática e da ciência, incluindo (JAHN, 2013):

- I. Inversão de matrizes: Uma matriz quadrada é invertível (ou não singular) se e somente se seu determinante for diferente de zero. Assim, os determinantes são usados para determinar a existência de uma matriz inversa e para calcular a matriz inversa.
- II. Resolução de sistemas lineares: Os determinantes são usados para resolver sistemas lineares. Por exemplo, a regra de Cramer usa determinantes para encontrar soluções únicas para sistemas lineares.
- III. Área e volume: Em geometria, os determinantes são usados para calcular a área de um paralelogramo ou o volume de um paralelepípedo com base em vetores que definem essas formas.
- IV. Transformações lineares: Os determinantes são usados para determinar se uma transformação linear preserva a orientação, ou seja, se ela inverte ou mantém a direção de vetores.

Esses são apenas alguns exemplos das aplicações e conceitos relacionados aos determinantes. Eles desempenham um papel importante na álgebra linear e têm uma ampla gama de aplicações em diferentes campos da matemática, física, engenharia e outras disciplinas científicas (JAHN, 2013).

2.5 Jogos de Tabuleiro no ensino de Matrizes e Determinantes

Os jogos de tabuleiro têm sido cada vez mais reconhecidos como uma valiosa ferramenta de ensino, capaz de engajar os alunos, promover a interação social e facilitar a compreensão de conceitos complexos. No contexto específico do ensino de matrizes e determinantes, os jogos de tabuleiro podem ser uma proposta interessante para tornar o aprendizado mais dinâmico e significativo (STEINBRUCH, 1989).

As matrizes e determinantes são fundamentais no estudo da álgebra linear e têm uma ampla gama de aplicações em diversas áreas, como engenharia, física, ciências da computação e economia. No entanto, esses conceitos podem ser abstratos e desafiadores para os alunos, muitas vezes

exigindo uma compreensão profunda e a capacidade de realizar cálculos complexos.

Nesse sentido, os jogos de tabuleiro oferecem uma abordagem lúdica e prática para o ensino de matrizes e determinantes. Ao transformar conceitos teóricos em desafios concretos e envolventes, os jogos estimulam a participação ativa dos alunos, motivando-os a explorar e aplicar os conhecimentos de forma mais efetiva.

Além disso, os jogos de tabuleiro promovem a interação entre os alunos, incentivando a colaboração, a comunicação e o pensamento estratégico (STEINBRUCH, 1989).

Ao jogar em equipes ou competir uns contra os outros, os alunos têm a oportunidade de discutir e resolver problemas relacionados a matrizes e determinantes, compartilhando ideias e aprimorando suas habilidades de raciocínio matemático.

Ao utilizar jogos de tabuleiro como proposta no ensino de matrizes e determinantes, os educadores podem proporcionar um ambiente de aprendizagem mais estimulante e divertido, facilitando a compreensão dos conceitos e incentivando o desenvolvimento de habilidades matemáticas essenciais. Essa abordagem permite que os alunos experimentem a aplicação prática dos conceitos teóricos, tornando o aprendizado mais significativo e duradouro.

Portanto, os jogos de tabuleiro representam uma proposta promissora no ensino de matrizes e determinantes, oferecendo uma alternativa envolvente e interativa para auxiliar os alunos a desenvolverem suas habilidades matemáticas e a compreenderem esses conceitos fundamentais de maneira mais eficaz (STEINBRUCH, 1989).

É possível citar alguns jogos específicos e que funcionam para trabalhar as matrizes, sendo feito especialmente para tal. Existem jogos de tabuleiro que podem ser adaptados ou utilizados para trabalhar conceitos de matrizes e determinantes. Aqui estão algumas sugestões (STEINBRUCH, 1989):

- I. "Matriz Quest": Neste jogo, os jogadores avançam em um tabuleiro respondendo perguntas e resolvendo desafios relacionados a matrizes e determinantes. As perguntas podem envolver o entendimento de

determinantes, multiplicação de matrizes, propriedades e aplicações desses conceitos. O objetivo é chegar ao final do tabuleiro acumulando pontos com respostas corretas.

- II. "Determinant Dash": Neste jogo, os jogadores competem para calcular determinantes o mais rápido possível. Um baralho de cartas é usado, com cada carta apresentando uma matriz para a qual os jogadores devem calcular o determinante. O jogador que calcula corretamente e mais rápido ganha uma rodada e acumula pontos. O objetivo é ter a maior pontuação ao final do jogo.
- III. "Matrix Mastermind": Inspirado no jogo clássico Mastermind, os jogadores devem adivinhar uma matriz desconhecida através de tentativas e deduções. Eles fazem palpites de matrizes e recebem dicas sobre quais elementos estão corretos ou em posições corretas. O jogo ajuda a desenvolver habilidades de dedução e compreensão dos padrões presentes nas matrizes.
- IV. "Matrix Magic": Neste jogo, os jogadores combinam matrizes para realizar operações e obter determinações específicas. Cada jogador recebe uma matriz inicial e, por meio de combinações permitidas, deve chegar a uma matriz final com um determinado predefinido. O jogo promove o pensamento estratégico e a compreensão das operações matriciais.

Esses jogos podem ser adaptados de acordo com o nível de conhecimento dos jogadores e conforme as habilidades que se deseja desenvolver. Eles proporcionam uma abordagem lúdica e interativa para aprender e praticar conceitos de matrizes e determinantes, tornando o processo educativo mais divertido e engajador. Todos esses jogos apresentados podem ser jogados presencialmente através de um tabuleiro, mas também já existe softwares gratuitos que já tem esses jogos.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Material e Métodos

A pesquisa bibliográfica é de suma importância para a educação, a partir de conhecimentos já estudados, o pesquisador busca analisar diversos tipos de estudos, livros, revistas e artigos com o objetivo de responder e dialogar sobre determinados problemas e questões, onde o mesmo, busca compartilhar questões de melhorias para a temática estudada.

Os materiais e métodos utilizados para a realização desse trabalho foram livros, artigos, revisões bibliográficas e pesquisas sobre o contexto geral e tópicos relacionados.

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de autores de reconhecida importância no meio acadêmico, artigos veiculados, sítios da internet, relatórios de simpósios. Nesse processo tratou-se da busca de pesquisas bibliográficas, através da plataforma de Google Acadêmico, utilizando-se de buscas por palavras chaves como "aprendizagem", "ludicidade" "educação", "melhorias para o ensino" e "jogos de tabuleiro".

É importante abordar campos metodológicos satisfatórios para o desenvolvimento do trabalho, em resumo, o pesquisador busca analisá-los para responder seu problema do objeto de estudar ou comprovar suas hipóteses, adquirindo novos conhecimentos sobre o assunto pesquisado.

Nesse sentido, Bastos e Keller (1995, p. 53) definem: "A pesquisa científica é uma investigação metódica acerca de um determinado assunto com o objetivo de esclarecer aspectos em estudo".

O presente projeto buscou adotar um segmento metodológico voltado ao formato de uma pesquisa de revisão bibliográfica, aprofundada em vários livros para o aprimoramento do estudo em relação ao lúdico para o ensino-aprendizagem, a presente metodologia também tem uma abordagem de teor qualitativo, buscando sempre trazer contribuições relevantes e de bom teor para a presente monografia.

Para Gil (2002, p. 17), a bibliografia pertinente:

Oferecem meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente e tem por objetivo permitir ao

cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações.

Nesse sentido Pfaff e Weller (2010), afirmam que a pesquisa qualitativa dá uma atenção especial ao mundo do sujeito e aos significados por ele atribuídos às suas experiências cotidianas, às interações sociais que possibilitam compreender e interpretar a realidade, aos conhecimentos tácitos e às práticas cotidianas que formam as condutas dos fatores sociais.

A pesquisa de teor bibliográfico acaba por estar inserida principalmente no meio acadêmico e tem a finalidade de aprimoramento e atualização do conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas.

Para Andrade (2010, p. 25):

A pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma vez que constitui o primeiro passo para todas as atividades acadêmicas. Uma pesquisa de laboratório ou de campo implica, necessariamente, a pesquisa bibliográfica preliminar. Seminários, painéis, debates, resumos críticos, monográficas não dispensam a pesquisa bibliográfica. Ela é obrigatória nas pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de um trabalho ou pesquisa, no desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das conclusões. Portanto, se é verdade que nem todos os alunos realizarão pesquisas de laboratório ou de campo, não é menos verdadeiro que todos, sem exceção, para elaborar os diversos trabalhos solicitados, deverão empreender pesquisas bibliográficas (ANDRADE, 2010, p. 25).

Esta pesquisa buscou andar pelo caminho investigativo, através do olhar analítico, que de modo geral, acaba também gerando uma visão de que o ambiente na relação interpessoal do professor e aluno sobre a importância da educação nesse processo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a pesquisa em questão, foi realizado um experimento com alunos do ensino médio, com diferentes turmas onde o objetivo era comparar o entendimento dos alunos antes e depois dos jogos de tabuleiro, para isso, foi usado uma técnica de aprendizado de máquina, conhecida como regressão linear, afim de medir a relação entre duas variáveis: Tempo de Jogo e Pontuação Depois do Jogo. A figura 5 e 6 mostra uma turma do ensino médio com os dados coletados durante a realização do jogo.

Figura 5: Dados analisados da turma A

Aluno	Tempo de jogo(min)	Pontuação Antes	Pontuação Depois
1	20	50	55
2	15	45	60
3	30	55	62
4	25	60	70
5	10	40	50
6	15	35	55
7	30	50	60
8	18	60	69
9	20	48	66
10	25	37	60
11	10	39	65

Aluno	Tempo de jogo(min)	Pontuação Antes	Pontuação Depois
1	20	50	55
2	15	45	60
3	30	55	62
4	25	60	70
5	10	40	50
6	15	35	55
7	30	50	60
8	18	60	69
9	20	48	66
10	25	37	60
11	10	39	65

Fonte: Próprio Autor

Analisando a tabela, os dados foram colocados no python, foi criado uma dataframe para medir a relação entre as variáveis: Tempo de jogo e Pontuação Depois, essa análise foi feita para as duas tabelas de acordo com as figuras 7, 8.

Figura 7: Código usado no python

```
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm

# Dados hipotéticos
data = {
    'Tempo de Jogo': [20, 15, 30, 25, 10, 15, 30, 18, 20, 25, 10],
    'Pontuação Antes': [50, 45, 55, 60, 40, 35, 50, 60, 48, 37, 39],
    'Pontuação Depois': [55, 60, 62, 70, 50, 55, 60, 69, 66, 60, 65]
}

# Criar DataFrame a partir dos dados
df = pd.DataFrame(data)

# Adicionar uma coluna constante para o intercepto
df['Intercepto'] = 1

# Definir variáveis independentes e dependentes
X = df[['Intercepto', 'Tempo de Jogo']]
y = df['Pontuação Depois']

# Ajustar o modelo de regressão linear
model = sm.OLS(y, X)
results = model.fit()

# Coeficiente de correlação (R²)
print("Coeficiente de correlação (R²):", results.rsquared)
```

Coeficiente de correlação (R²): 0.08653464744016291

Fonte: Próprio Autor

Figura 8: Gráfico de Regressão Linear na turma A

Fonte: Próprio Autor

De acordo com a figura 7 e 8, podemos ver como os dados foram organizados mostrando o coeficiente de correlação entre as variáveis, mostrando que existe uma relação entre elas, já na figura 8 temos que os dados observados vão se aproximando da reta de regressão à medida que o tempo passa. Analisando agora as figuras 9 e 10, percebemos que existe uma relação um pouco maior em relação à turma A, mostrando que o coeficiente de correlação foi bem satisfatório na turma B, já que o tempo de jogo foi otimizado.

Figura 9: Código usado no python

```

import pandas as pd
import statsmodels.api as sm

# Dados hipotéticos
data = {
    'Tempo de Jogo': [15, 20, 30, 35, 20, 25, 25, 19, 39, 28, 26, 19, 20],
    'Pontuação Antes': [46, 61, 59, 46, 47, 39, 56, 60, 30, 35, 28, 45, 56],
    'Pontuação Depois': [50, 65, 67, 50, 55, 60, 64, 62, 40, 40, 32, 56, 60]
}

# Criar DataFrame a partir dos dados
df = pd.DataFrame(data)

# Adicionar uma coluna constante para o intercepto
df['Intercepto'] = 1

# Definir variáveis independentes e dependentes
X = df[['Intercepto', 'Tempo de Jogo']]
y = df['Pontuação Depois']

# Ajustar o modelo de regressão linear
model = sm.OLS(y, X)
results = model.fit()

# Coeficiente de correlação (R²)
print("Coeficiente de correlação (R²):", results.rsquared)

```

Coeficiente de correlação (R²): 0.1436722339756764

Fonte: próprio Autor

Figura 10: Gráfico de Regressão Linear na turma B

Com base nos experimentos e aplicação de jogos de tabuleiro no ensino de matrizes e determinantes no ensino médio, podemos destacar alguns benefícios para os alunos, como por exemplo:

- **Melhora na compreensão dos conceitos:** Os jogos de tabuleiro permitem que os alunos experimentem e visualizem os conceitos de matrizes e determinantes de maneira concreta, o que pode levar uma melhor compreensão desses conceitos abstratos. Eles podem relacionar as regras e estratégias do jogo e as estratégias do jogo com as propriedades matemáticas das matrizes e determinantes.
- **Aumento da motivação e engajamento:** A natureza lúdica dos jogos de tabuleiro torna o aprendizado mais divertido e envolvente para os alunos. Isso pode aumentar sua motivação intrínseca e o desejo de explorar e compreender os conceitos matemáticos relacionados a matrizes e determinantes.
- **Desenvolvimento de habilidades cognitivas:** Os jogos de tabuleiro envolvem o uso de habilidades cognitivas, como pensamento lógico, resolução de problemas, raciocínio matemático e tomada de decisões estratégicas. Os alunos são desafiados a aplicar essas habilidades durante o jogo, que pode resultar em um desenvolvimento cognitivo mais amplo.

- Estimulo à colaboração e comunicação: Muitos jogos de tabuleiro, encorajam a colaboração entre os jogadores, incentivando-os a discutir estratégias e compartilhar conhecimento. Isso promove a comunicação entre os alunos e a capacidade de explicar conceitos matemáticos uns aos outros, fortalecendo a compreensão e a capacidade de expressão.

- Reforço da prática e revisão: Os jogos de tabuleiro proporcionam uma oportunidade prática para os alunos aplicarem os conceitos de matrizes e determinantes repetidamente. Ao jogar várias vezes, eles podem consolidar seu conhecimento e aprimorar suas habilidades nesses tópicos.

Nesse tópico será apresentado algumas propostas de ensino de jogos de tabuleiro com sua funcionalidade matemática, na qual foi apresentada na aplicação desse projeto em sala de aula.

I. Matrizes em Ação

Figura 1: Matrizes em ação

Fonte: Autor

Neste jogo, de acordo com a figura 1, os jogadores tem que resolver problemas envolvendo operações com matrizes, como adição, subtração, conceitos básicos e multiplicação. Cada jogador recebe carta com matrizes e conceitos básicos e deve realizar as operações corretamente para obter o resultado. O jogador que resolver corretamente o maior número de problemas corretamente, vence o jogo. Vejamos como funciona:

Figura 2: Operação do jogo

Fonte: Autor

De acordo com a figura 2, podemos observar que quando uma carta é virada, uma operação envolvendo Matrizes ou Determinantes aparece e o aluno usa seus conhecimentos adquiridos durante as aulas para resolver o problema, à medida que vai acertando as operações, o aluno acumula pontos e continua jogando.

Figura 3: Conceitos básicos

Fonte: Autor

Figura 4: Conceitos básicos

Fonte: Autor

E assim as cartas vão sendo viradas, como mostram as figuras 3 e 4, com perguntas variadas sobre Matrizes e Determinantes.

II. Jogo Matrizes e Tecnologia

Nesse jogo de tabuleiro é muito interessante para que o aluno tenha a oportunidade de exercitar os conceitos de matrizes e determinantes. Para saber o número de casas que deve andar no tabuleiro, o jogador deve girar um dado especial, fazer a soma das matrizes e calcular o determinante da matriz resultante, conforme mostra a figura do dado abaixo

Figura 5: Dado especial

Fonte: Wikipédia

O jogador tem que acumular o maior número possível de pontos, durante o trajeto do tabuleiro, mostrado na figura:

Figura 6: Tabuleiro do jogo

Fonte: Wikipédia

Nas escolas, os jogos devem ser ferramentas recorrentes na prática e como metodologia benéfica e aliada ao desenvolvimento do aluno. Os jogos devem ser vistos como meios de promover uma aprendizagem mais cativante, envolvente e diferente do convencional (KISHIMOTO, 2017, p. 9).

Atualmente a sociedade vive inserida em um meio tecnológico, no qual diariamente surgem novas descobertas que visam melhorias para a vida como um todo, essas melhorias também passam a ser aplicadas na escola, na aplicação de recursos que despertam mais interesses na dinâmica de ensino, esses recursos também estão associados a inserção de jogos e brincadeiras dinâmicas que visam melhorias para a absorção de conteúdo (ROLOFF, 2010).

O jogo como recurso pedagógico é de extrema importância no processo ensino-aprendizagem com alunos ensino fundamental, pois é nesse período que as crianças irão passar a adaptação de uma nova fase de aprendizagem e diversas novas descobertas onde exigirão conhecimentos adquiridos anteriormente. O trabalho com jogos de tabuleiro no formato lúdico propicia o desenvolvimento intelectual e psicomotor desse indivíduo (ROLOFF, 2010).

É importante observar que a implementação desses jogos em pro do aluno possibilita diversas descobertas e amplia a sua aprendizagem, trabalhar assuntos voltados a questão lúdica, melhora os aspectos de metodologia ativa existentes.

O processo avaliativo nesse âmbito se dá em uma análise do melhor funcionamento associada as melhorias no processo de ensino-aprendizagem para os alunos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O referido artigo passou a ser de grande relevância para a abordagem da temática do lúdico para os estudantes. Com uma abordagem de procedimentos de forma sucinta e que não fuja da realidade dos alunos é possível desenvolver e ampliar suas habilidades cognitivas e de aquisição de conhecimento comparado a realidade.

Vale a pena ressaltar o caráter desse trabalho como um meio de trazer melhores informações acerca da temática, assim como é possível mostrar pontos positivos e negativos acerca abordagem do lúdico na sala de aula.

É oportuno ressaltar que há a necessidade de abordar temáticas como essa para mostrar a inserção de participação de todos os alunos, assim como analisar as possíveis melhorias para a sala de aula. Vale ressaltar que há muito a ser analisado ainda sobre perspectivas e possíveis melhorias para a inclusão de atividades de ludicidade, para que as pessoas reconheçam e a vejam o quão importante e eficaz passa a ser a implementação desse recurso na sala de aula.

Pode-se afirmar que o trabalho apresentado relata uma abordagem e análise sobre o que muitos autores defendem e pontos de vista que são satisfatórios nesse aspecto. Contudo, é preciso ainda de muitas abordagens futuras e melhorias na realização de estudos para essa área, na qual foi possível identificar poucos estudos sobre a temática. Recomenda-se que as escolas do ensino apliquem a projetos voltados a ludicidade em todas as disciplinas.

Ao término dessa pesquisa, conclui-se então que as diversas situações do trabalho com o lúdico ampliaram o leque de conhecimento e o ambiente de sala de aula passa a se tornar mais sociável, à medida que os alunos se integram para atingirem um objetivo comum. Deste modo a ludicidade torna-se significativa para o aluno e mais produtiva para o professor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A. **Ludicidade como instrumento pedagógico**. Disponível: <http://www.cdof.com.br/recrea22.htm>. Acesso em: 06 jan 2023.

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**. São Paulo, SP: Atlas, 2010.

BASTOS, C. L.; KELLER, V. **Aprendendo a aprender**. Petrópolis: Vozes, 1995.

BRANDÃO, C. R.; ALESSANDRINE, C. D.; LIMA, E. P. **Criatividade e Novas Metodologias**. São Paulo; Petrópolis, 1998.

BRASIL. **Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil**. Brasília: MEC, SEB, 2006.

FEITOSA, F. E. da S.; VALENTE, A. A. P. **Metodologias ativas: uma inovação que pode virar modismo**. Research, Society and Development, v. 10, n. 14, p. e330101422046-e330101422046, 2021.

FREIRE, J. B. **O jogo: entre o riso e o choro**. 2 Ed. Editora Autores Associados, Campinas 2018.

GARCIA, R. G. **Metodologias ativas e transformação digital reflexões sobre práticas disruptivas na educação**. In: VIII Encontro Brasileiro de Administração Pública, 2021, Brasília, DF. Anais [...]. p. 1-16.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo, SP: Atlas, 2002.

GIL, P. **Metodologia Científica em Ciências Sociais**. São Paulo: Cortez, 1998.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. São Paulo: Cortez editora, 2017.

KNECHTEL, C. M.; BRANCALHÃO, R. M. C. **Estratégias lúdicas no ensino de ciências**. PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense, p. 2354-8, 2008.

LAKATOS, E. M. **Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 1998.

LIMA, M. D. R. **A importância do lúdico na Educação Infantil**. *Revista Panorâmica On-line*, Barra do Garças, v. 21, p. 184-201, 2016.

LUIZ, J. M. M. et al. **As concepções de jogos para Piaget, Wallon e Vygotski**. *Lecturas Educación Física y Deportes*, Buenos Aires, v. 19, p. 1-1, 2014.

OLIVEIRA, M. da S. et al. **A importância da educação ambiental na escola e a reciclagem do lixo orgânico**. *Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas da Eduvale*, Jaciara, v. 5, n. 7, p. 1-20, 2012.

OLIVEIRA, V.B. (ORG). **Introdução In: O brincar e a criança do nascimento aos seis anos**. Petrópolis: Vozes, 2000.

PFAFF, N; WELLER, W. **Metodologia da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010 ROMANOWSKI, Joana Paulin. *Formação e profissionalização docente*. 3ªed. Curitiba, Ibpex, 2010.

PIAGET, J. **A Formação do símbolo na criança, imitação, jogos e sonhos imagem e representação**. 3 Ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1978.

PIAGET, J; INHELDER, B. **A Psicologia da Criança**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

ROLOFF, E. M. **A importância do lúdico em sala de aula**. X Semana de Letras, v. 70, p. 1-9, 2010.

SANTOS, J. C. A. et al. **A importância dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil**. 2021. *Revista Imersão, Capim Grosso*, v. 2, n. 2, 2021.

SERAFIM, M. V. V.; LOPES, L. A.. **JOGOS EM SALA DE AULA**. *Redin-Revista Educacional Interdisciplinar*, v. 8, n. 1, 2019.

SILVA, A. F.; KODAMA, H. M. Y. **Jogos no Ensino da Matemática**. In: **II Bial da Sociedade Brasileira de Matemática**, Docentes do Departamento de Matemática – IBILCE/UNESP – São José do Rio Preto, 2004. In: SOUZA, B. A. M. de. *Atividades de jogos como forma de ensino*. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Universidade Federal de São João Del Rei, 2016.

SILVA, A. L. P. da et al. **A importância do lúdico nas séries iniciais: análise bibliográfica sobre jogos matemáticos no 2º ano do fundamental I**. 2022.

SILVA, S. C. de L. da. et al. **A inclusão escolar do autista por meio das metodologias ativas.** Caderno Intersaberes, v. 9, n. 18, 2020.

SOUSA, G. L. et al. **A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais.** Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos, v. 4, n. 1, 2011.

VASCONCELOS, T. **A importância da educação na construção da cidadania.** 2007. Disponível em: <http://repositorio.esepf.pt/handle/20.500.11796/714>. Acesso em: 07 jan. 2023.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente.** 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social e da Mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1987.

STEINBRUCH, Alfredo. **Matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares.** McGraw-Hill, 1989.

JAHN, Marta Lena et al. **A GEOMETRIA DE MATRIZES E DETERMINANTES.** 2013.

BELO, Nicolay Talita Hrycyna. Matrizes e Determinantes: uma proposta metodológica para o Ensino Médio (CO). In: **XIII CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.** 2011.

DE FREITAS VAZ, Duelci Aparecido; DE JESUS, Elivanete Alves. Investigação matemática com o GeoGebra: um exemplo com matrizes e determinantes. **Boletim GEPEM**, n. 62, p. 165-170, 2013.

BARATOJO, José Teixeira. **Matrizes determinantes: sistemas de equações lineares.** EDIPUCRS, 1991.

PITON-GONÇALVES, Jean; SOUZA, Erica Rachel; LAMONATO, Maiza. Logaritmos, trigonometria, matrizes e determinantes: uma análise de itens do enem do ponto de vista curricular. **Educação Matemática em Revista-RS**, n. 18, 2017.

DOS SANTOS, Robinson Nelson. Uma breve história do desenvolvimento das teorias dos determinantes e das matrizes. **São Paulo**, 2007.

SÁ, Fernanda Lúcia. Estudo dos determinantes. **Caderno DÁ Licença. Rio de Janeiro**, v. 5, p. 70-84, 2014.

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil